

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

A PROFISSIONALIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA E OS DESAFIOS À MODERNIZAÇÃO DO CONHECIMENTO.

Cintiene Sandes Monfredo Mendes
Raphael Luiz da Costa Mendes

05 de fevereiro de 2024.

Resumo

Nos últimos anos, a atividade de inteligência tem passado por diversas transformações, associadas aos dilemas das ameaças complexas e da segurança internacional, bem como pelo surgimento de novas ferramentas e tecnologias de análise de dados, informação e construção de conhecimento. Com o uso de softwares, da inteligência artificial e das metodologias sofisticadas de computacional social Science, os estudos de inteligência têm ganhado nova performance e alcançado os cursos de graduação e pós-graduação como uma disciplina acadêmica. No entanto, outros desafios têm emergido, como o intenso fluxo informacional e as fake news, que dificultam o processo analítico de construção da inteligência. A necessidade de filtrar, coletar e analisar dados de forma rápida, precisa e verdadeira tornou-se um grande problema para a área de inteligência que necessita se adaptar aos novos atores, ameaças e interferências que surgem para a inteligência e segurança nacional. Este policy brief tem como perspectiva a realização de uma abordagem reflexiva acerca da profissionalização da inteligência e a necessidade do campo de estudos acadêmico se adaptar em resposta aos desafios complexos da segurança nacional e internacional.

Antecedentes

A Inteligência é um conceito complexo, múltiplo e interdisciplinar que vem sendo utilizada para além do exercício da atividade de inteligência, mas dotada de uma série de estudos acadêmicos principalmente dos campos da Ciência Política e Relações Internacionais. Os Estudos da Inteligência, nome da disciplina acadêmica adotada em universidades do Reino Unido e Estados Unidos, por exemplo, tem ganhado repercussão com a construção de um conhecimento analítico voltado para a verificação minuciosa de dados e tendências no contexto da segurança nacional, diretamente impactada pela segurança internacional.

De acordo com Richards (2016), os Estudos da Inteligência são um modelo próprio caracterizado pelas mudanças na conjuntura mundial. De acordo com o autor, são uma ciência social capaz de tratar atividades e processos do pensamento, da construção lógica e analítica das pessoas e mais especificamente dos formuladores de política e tomadores de decisão. Nesse sentido, precisam se adaptar aos processos, às

Imudanças políticas e estruturais da sociedade para alcançar a evolução os as tendências que impactam as relações entre estados, quando à nível estratégico.

A atividade de inteligência teve sua origem em tempos antigos e ganhou destaque na atuação ao longo das grandes guerras e, da espionagem ao longo da Guerra Fria. Espionagem durante esse período histórico teve papel de destaque no conflito entre Estados Unidos e União Soviética. A coleta de informações secretas que pudessem robustecer ambos os países e tomadores de decisão eram imprescindíveis no conflito. A infiltração de agentes em organizações estratégicas para coleta de dados e informações e a manipulação da informação afetaram a segurança desses países e as relações exteriores.

Nessa conjuntura, as principais organizações e agências de inteligência foram criadas, com a finalidade de estruturar um corpo de analistas profissionais que pudessem atuar na inteligência de estado, ou inteligência a nível estratégico, relacionada principalmente às ameaças à segurança nacional, que outrora estava diretamente relacionada aos conflitos e guerras. Mas, inteligência também passou a ser uma ferramenta em períodos de paz, atenta aos acontecimentos e ameaças domésticas e não militares que possam ameaçar a existência e a estabilidade do Estado.

Com a criação das estruturas nacionais dos serviços de inteligência, a atividade ganhou peso importante no papel da Defesa Nacional. O dinamismo e eficiência necessários as ações da inteligência fizeram com que o processo de profissionalização e estudos voltados para o setor se aprofundasse na academia. Mas, antes de falarmos do ofício ou dos profissionais analistas da inteligência, é importante ressaltar nesse background qual a função definida da Inteligência.

Os serviços de inteligência dedicam-se a coleta, análise e interpretação de dados, utilizando ferramentas e metodologias que os auxiliem a antecipar tendências e estimativas acerca de ameaças à segurança nacional. Servem principalmente aos tomadores de decisão de alto nível e se estruturam do ambiente mais estratégico ao ambiente operacional. As análises de conjuntura sofisticadas aos métodos que geram inteligência destinam-se a garantir a segurança institucional do Estado e a usar da prospectiva como oportunidade para se preparar frente às ameaças ou mesmo aproveitar benefícios para o desenvolvimento competitivo para a nação.

Entretanto, não basta abordar somente as estruturas implementadas dos serviços de inteligência. É necessário profissionalizá-los como forma de recurso especializado e como instrumento permanente de apoio à decisão e de proteção do Estado. São estudados e aspectos conceituais, teóricos, conjunturais, históricos, legais, éticos, tecnológicos e humanos que possam robustecer a atividade de inteligência. Nesse mesmo raciocínio podemos então discutir e ampliar nossa visão acerca da disciplina Inteligência que vem ganhando notoriedade nas universidades e nas conferências de Relações Internacionais como a sessão de inteligência Estratégica da International Studies Association.

Para Stephen Marrin (2016) a prática da inteligência é complementada pelos estudos acadêmicos no campo da Inteligência. Sendo assim, diversas são as possibilidades da Inteligência como uma subárea das Relações Internacionais ou dos Estudos Estratégicos de aprimorar teorias, conceitos e métodos de análise de dados e informação. Com o uso da tecnologia e a sofisticação metodológica, vários softwares de análise de dados complexos ou mesmo modelagem tem sido usados na construção de perspectiva para processo decisório. Essas ferramentas não são capazes de substituir a sensibilidade e intuição do analista que consegue agregar diversos fatores conjuntamente aos seus estudos, mas são eficientes no auxílio ao analista uma vez que a quantidade de dados e informações tem crescido exponencialmente na era da globalização.

Portanto, quais seriam as habilidades mais valorizadas para um analista de inteligência? Seriam as disciplinas acadêmicas capazes de aperfeiçoar e complementar o profissional de inteligência ao longo de suas carreiras? Teríamos desenvolvido bases teóricas de inteligência e construção epistemológica sólida para o desenvolvimento da área de conhecimento? São questões que permeiam as mudanças e transformações, bem como a necessidade de atualização às tendências do mundo. O processo de transformação de dado e informação em inteligência é complexo e demanda tempo, construção lógica, uso de tecnologias, debates teóricos, profundo conhecimento de história e cultura.

As habilidades valorizadas ao analista de inteligência não são somente técnicas, mas demandam de um comportamento ético e sigiloso que corrobore com sua função. Algumas das habilidades técnicas envolvem conhecimento de tecnologia e inteligência artificial, aprendizado de softwares, segurança da informação, gerenciamento de risco, análise de vulnerabilidades, prevenção de ataques, produção de microcenários,

entre outras. Quanto aos aspectos comportamentais, os chamados soft skills, incluem capacidade de liderança, comunicação eficaz, trabalho em equipe, criatividade, capacidade de resolver problemas e inovação.

Resultados

Como tendência de aperfeiçoamento do analista de inteligência, diversos países têm adotado a prática da profissionalização da inteligência, incluindo a especialização e formação de profissionais qualificados para lidar com as demandas complexas desse campo. É importante ressaltar que as tecnologias atuais como a inteligência artificial e a automação estão se tornando relevante para aprimorar coleta e interpretação dos dados. A ética e a legalidade no uso das informações, a garantia de proteção aos direitos individuais, a constitucionalidade das ações da inteligência, bem como o respeito à privacidade são alguns dos fatores que refletem na demanda por capacitação.

Em diversos países, a exemplo dos Estados Unidos, a demanda por treinamento e capacitação em áreas complexas de operação e análise vem crescendo e o aperfeiçoamento da carreira de inteligência tem sido relevante para o enfrentamento dos desafios contemporâneos. Nesse mesmo país, após o atentado terrorista de 11 de setembro, as lições a partir principalmente do campo da inteligência e do dinamismo e controle da informação, entre compartimentação e compartilhamento do conhecimento com outras agências, fez com que o governo norte-americano reformulasse a estrutura da inteligência. O ambiente do homeland security vem dotado de uma relação interagencial e com a inteligência funcionando transversalmente e abastecendo de informações as agências consideradas “first responders”, ou emergenciais, para as ameaças.

Na perspectiva de alcançar a capacitação e profissionalização da comunidade de inteligência, os EUA implementou ainda no período da Guerra Fria, a National Intelligence University (NIU), que conta atualmente com cursos de bacharelado em Ciências da Inteligência, Mestrado em Ciências da Inteligência Estratégica, Mestrado em Ciência da Inteligência Tecnológica, certificados de estudos da inteligência e educação continuada. A proposta da NIU é ser o centro acadêmico para a comunidade de inteligência, com a missão de promover a profissão de inteligência por meio de uma

abordagem colaborativa e integrada no contexto da educação, que mantenha métodos rigorosos, resolução analítica de problemas, engajada, dinâmica e com alcance acadêmico.

No Brasil entretanto, o processo acadêmico dos estudos de inteligência são disciplinas em cursos de estudos estratégicos, relações internacionais, ou cursos de altos estudos oferecidos pelo Ministério da Defesa, por meio da Escola Superior de Defesa, entre outros cursos a nível estratégico-operacional voltado para ações de segurança pública. Mas esse impacto da área acadêmica no campo da inteligência se relaciona ao modelo de carreira dos analistas de inteligência que forma a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN).

Atualmente, a ABIN é composta por agentes e oficiais de inteligência que passam por um processo de provas e se tornam servidores públicos. Ao entrarem na agência de inteligência são capacitados por cursos internos oferecidos em formato presencial e online, passando então a integrarem o quadro de inteligência estratégica do estado brasileiro. Ao longo da carreira a progressão é feita por um curso avançado de inteligência oferecido pela mesma instituição por meio da Escola de Inteligência da ABIN. Contudo, outros cursos de aperfeiçoamento e especialização dos analistas não são considerados para fins de carreira o que pressupõe baixo incentivo para que os analistas busquem novas formas de atualização curricular.

Os resultados para a profissionalização da inteligência e fortalecimento da comunidade de inteligência tem visto pouco alcance nos últimos anos. Em 2023, o governo brasileiro fez uma nova proposta para o Sistema Brasileiro de Inteligência, SISBIN, uma rede de agências que fazem parte da comunidade de inteligência sob o pilar da ABIN. Os órgãos que compunham o SISBIN eram todos integrados linearmente na rede, ainda que alguns deles tivessem pouco alcance ou capacitação na área. O novo modelo proposto para o SISBIN faz uma nova divisão entre as agências da comunidade de inteligência brasileira e a composição passa a ter o órgão central – ABIN, órgãos considerados permanentes, órgão dedicados, órgãos associados e órgãos federados.

O SISBIN foi criado com o objetivo de integrar ações e planejamento dos órgãos, bem como realizar a troca de informações por canal técnico e seguro. Dessa forma, a agência central consegue capilaridade e contato com outros órgãos que estão a nível estadual interligando as agendas e principalmente a troca de informações e ações.

Para descrever melhor as categorias dos órgãos que compõem o SISBIN, o decreto nº 11.693, de 6 de setembro de 2023, qualifica cada uma das categorias. Os órgãos permanentes seriam dedicados à governabilidade, defesa externa, segurança interna e relações exteriores do país; os órgãos dedicados a atividade de inteligência ou similares que atuam em assuntos estratégicos previstos na Política Nacional de Inteligência (PNI); os órgãos associados são entidades que estejam relacionadas a temas previstos também na (PNI) e; os órgãos federados são aqueles que integram o SISBIN ouvidos o órgão de controle externo da atividade de inteligência.

Essa nova reformulação a níveis das funções dos órgãos na comunidade acadêmica reafirma a necessidade constante de capacitação e especialização na atividade de inteligência e, portanto, do processo de profissionalização qualificada desses agentes, tanto da agência central ABIN, quanto dos órgãos que constituem a comunidade de inteligência constituída pelo SISBIN. A formação adequada, os aspectos teóricos, conceituais e metodológicos refletem na prática da inteligência.

Em se tratando de ações da inteligência que são realizadas na atualidade em ambiente interagências, em que cada órgão possui uma cultura organizacional e um “modus operandi”, bem como um entendimento prático de planejamento e operacionalidade, o processo de profissionalização e aperfeiçoamento torna-se essencial para que as agências possam estabelecer um ambiente de confiança e de trocas de conhecimento, sinalizando o fortalecimento da inteligência no Brasil, uma vez que conceitos serão debatidos, intercambiados e aperfeiçoados.

Nesse interim, a comunidade acadêmica dos Estudos da Inteligência complementa e fortalece essa rede. São pesquisadores que irão desenvolver e ampliar teorias e conceitos, praticando metodologias ativas com simulações e jogos de impacto no processo decisório, apresentando novas ferramentas de uso analíticos e, que podem consolidar as diferentes expertises em benefícios de uma inteligência integrada.

Recomendações

A forma como a atividade de inteligência se desenvolve ou vem sendo sofisticada está diretamente relacionada ao grau de estudos e desempenho acadêmico na atualização da literatura, dos métodos e, portanto, de impacto direto na prática. Consideramos relevante afirmar nesse artigo o quanto a pesquisa na área de inteligência, os modelos

integrados e a forma de comunicação e relação promovido pela e para a comunidade de inteligência podem alterar significativamente o caminho de uma informação até o principal tomador de decisão. O tempo, a consistência, veracidade e a lógica da informação promovem o sucesso da atividade de inteligência, mas para serem alcançados precisam de um alinhamento para a construção do conhecimento.

Recomendamos alguns pontos importantes para que a atividade de inteligência brasileira possa desempenhar com sucesso seu papel e ampliar sua capacidade. Dentre esses pontos seguem:

- (i) Atualização do plano de carreiras dos agentes e oficiais de inteligência. Como justificativa a essa medida entendemos que a carreira de analista de inteligência precisa ser acompanhada de itens atrativos no mercado de trabalho, que sejam convidativos e possam garantir continuidade dos analistas na carreira e não a “fuga de cérebro” para outras profissões.
- (ii) Um processo de profissionalização com a valorização da escola de inteligência e outros cursos oferecidos no âmbito estratégico e operacional da inteligência. Reconhecemos que há um número expressivo de profissionais do setor de segurança e defesa, bem como outras agências que precisam de capacitação e demandam de vagas em cursos reconhecidos. Portanto, há a necessidade de maior incentivo financeiro para que os cursos e a escola de inteligência possam desempenhar melhor o papel de capacitação e treinamento, assim como o reconhecimento desses cursos para fins de carreira.
- (iii) Promover maior integração com o meio acadêmico e, portanto, com a universidade. A pesquisa acadêmica é a forma de atualização conceitual, teórica e metodológica. O desenvolvimento da pesquisa apoiará as outras funções do processo de profissionalização, dentre eles a capacitação. Quanto mais pesquisa, mais capacidade de testagem de novos métodos podemos alcançar e melhores práticas podemos desempenhar.
- (iv) Difusão do conhecimento em inteligência. Se queremos que esse campo se torne realmente uma área de conhecimento acadêmicos, bem como, uma área interdisciplinar e híbrida, devemos convidar novos pesquisadores e de diferentes áreas do saber a fazer parte desse processo. Para isso, somente com divulgação do conhecimento sobre inteligência e seu papel proeminente na garantia da segurança nacional.

Conclusão

À medida que os estudos de inteligência se desenvolveram como campo acadêmico das Relações Internacionais, Ciência Política, História e outras áreas do saber, saímos da inércia de pensar inteligência somente do aspecto conjuntural da Guerra Fria ou geográfico a partir da América do Norte, não se limitando, portanto, aos aspectos culturais e organizacionais de um país ou região ou mesmo, das tradições do uso da inteligência em determinados contextos.

A Inteligência ampliou sua capacidade de uso e prática a partir de seus modelos analíticos. Sabemos que a Inteligência de Estado está intimamente relacionada a guerra e conflito e, portanto, aos aspectos ligados a defesa nacional. Assim, inteligência, vigilância e reconhecimento (Richards, 2016), são estratégicos para a defesa. Mas, para além da paz e da guerra, a inteligência alcançou perspectivas temáticas de grande impacto e relevantes para garantir segurança, desenvolvimento de defesas nacionais, entre elas a inteligência econômica ou comercial, inteligência tecnológica, inteligência e saúde, inteligência e meio ambiente, entre outros.

Em virtude da necessidade de qualificação e atualização da atividade de inteligência, considera-se relevante que o processo de profissionalização se torne atraente, promovendo os analistas de inteligência com o grau de especialização que adquirem ou buscam se apropriar por meio acadêmico. Defendemos aqui que a inteligência quanto disciplina acadêmica é tão relevante quanto a prática e nesse sentido ambas estariam integradas e complementares ao processo de formação e capacitação na área de inteligência.

Referências

Cepik, M. (2003). Sistemas Nacionais de Inteligência: origens, lógica de expansão e configuração atual. *Dados*, 46, 75-127.

Gill, P., & Phythian, M. (2018). Developing intelligence theory. *Intelligence and national security*, 33(4), 467-471.

Gill, P., & Phythian, M. (2016). What is intelligence studies?. *The International Journal of Intelligence, Security, and Public Affairs*, 18(1), 5-19.

Kreuzer, M. P. (2016). Professionalizing intelligence analysis: An expertise and responsibility centered approach. *Intelligence and National Security*, 31(4), 579-597.

Marrin, S. (2016). Improving intelligence studies as an academic discipline. *Intelligence and National Security*, 31(2), 266-279.

Marrin, S. (2005, May). Intelligence analysis: Turning a craft into a profession. In *International Conference on Intelligence Analysis* (pp. 2-4).

Rodriguez, J. C. C., & Cepik, M. (2023). Inteligência na Guerra Fria: acirramento e estabilização (1961-1975). *Revista Brasileira de Estudos de Defesa*, 10(1), 17-44.

Richards, J. (2016). Intelligence Studies, Academia and Professionalization. *The International Journal of Intelligence, Security, and Public Affairs*, 18(1), 20-33. doi:10.1080/23800992.2016.1150683

Cintiene Sandes Monfredo Mendes (ESD; InterAgency Institute): Doutora e Mestre em História Comparada (UFRJ). Professora Adjunta da Escola Superior de Defesa (ESD). Pesquisadora Associada do InterAgency Institute.

Raphael Luiz da Costa Mendes: Especialista em Ciências Militares. Oficial do Exército Brasileiro.

InterAgency Institute

<https://interagency.institute/>
contact@interagency.institute

Editoração: Larlecianne Piccolli
